

**INFLUENCIA QUE TIENEN LOS HOGARES
DISFUNCIONALES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE
LOS ESTUDIANTES**

*INFLUENCE OF DYSFUNCTIONAL HOMES ON STUDENTS'
SCHOOL PERFORMANCE*

DOI.....

AUTORES:

Leidy Estefania Robalino Laje ^{1*}

Mikaela Alejandra Taris Wilcaso ²

Estela Germania Miño Guaman ³

Esthela Marizol Cisneros Cisneros ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: lrobalino@mailes.ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 01 / 2025

Fecha de aceptación: 05 / 04 / 2025

RESUMEN

El tema de la investigación es el impacto que tienen los hogares disfuncionales en el rendimiento escolar de los estudiantes, el objetivo es comprender los principales mecanismos por los cuales un entorno familiar inestable y estresante puede obstaculizar el aprendizaje y el rendimiento escolar de los niños, la metodología utilizada consistió en una investigación llevada a cabo con 10 expertos en el área de educación básica, se realizó una prueba piloto previa para despejar cualquier error al momento de aplicar la encuesta, para la ponderación numérica se utilizaron 10 escalas

^{1*} Universidad Estatal de Bolívar. lrobalino@mailes.ueb.edu.ec

² Universidad Estatal de Bolívar. miktaris@mailes.ueb.edu.ec

³ Universidad Estatal de Bolívar. emino@mailes.ueb.edu.ec

⁴ Universidad Estatal de Bolívar. ecisneros@mailes.ueb.edu.ec

distintas de acuerdo a la naturaleza de las preguntas, los datos fueron organizados en Microsoft Excel 2016, los resultados muestran que los hogares disfuncionales tienen un impacto negativo significativo en el rendimiento académico de los estudiantes, a falta de comunicación clara y consistente entre padres e hijos, así como la exposición a altos niveles de estrés crónico y conflictos constantes en el hogar, dificultan que los niños se enfoquen y concentren adecuadamente en sus estudios, afectando su capacidad para comprender conceptos, completar tareas y desarrollar hábitos de estudio efectivos y las conclusiones sugieren que el estrés y la ansiedad generada por el ambiente familiar conflictivo pueden afectar negativamente la concentración, memoria y procesamiento de información de los estudiantes.

Palabras clave: *Aprendizaje, Comunicación familiar, Estrés crónico, Hogares disfuncionales.*

ABSTRACT

The research topic is the impact that dysfunctional homes have on students' school performance, the objective is to understand the main mechanisms by which an unstable and stressful family environment can hinder children's learning and school performance, the methodology used consisted of a research carried out with 10 experts in the area of basic education, a previous pilot test was conducted to clear any errors when applying the survey, for the numerical weighting 10 different scales were used according to the nature of the questions, the data was organized in Microsoft Excel 2016, the results show that dysfunctional homes have a significant negative impact on the academic performance of students, lack of clear and consistent communication between parents and children, as well as exposure to high levels of chronic stress and constant conflicts at home, make it difficult for children to focus and concentrate properly in their studies, affecting their ability to understand concepts, complete tasks and develop effective study habits and the conclusions suggest that stress and anxiety generated by the conflictive family environment can negatively affect the concentration, memory and information processing of students.

Keywords: *Learning, Family communication, Chronic stress, Dysfunctional homes, School performance.*

INTRODUCCIÓN

Según, (Ruiz K. D., 2020) “las familias constituyen la piedra angular de nuestras sociedades, proporcionando el caldo de cultivo donde se nutren los valores, las creencias y los comportamientos que moldearán a los individuos que las conforman”, sin embargo, (Almeida & Santana, 2022) acotan que, no todas las familias funcionan de manera armónica y efectiva, dando lugar a los llamados hogares disfuncionales, estos entornos, caracterizados por dinámicas familiares perturbadoras y patrones de interacción dañinos, ejercen un impacto profundo en el desarrollo físico, emocional y social de sus miembros, especialmente en los niños.

Para, (Periche, 2019) el impacto que tienen los hogares disfuncionales en el rendimiento escolar de los estudiantes, se caracteriza por una escasa comunicación y comprensión emocional, otros autores, (Calva & Reyes, 2023) manifiestan que, los estudiantes desarrollan el control necesario para abordar problemas externos sin mostrar la inseguridad y falta de confianza que experimentan. Según, (Pinargote, 2020) las instituciones educativas intentan manejar esta situación desde un entorno externo, es fundamental comprender la actitud de cada individuo para determinar la mejor acción a tomar y así poder orientar las potencialidades de los estudiantes que aún no han sido exploradas.

Para (Salavarría Ramírez, 2019) los hogares disfuncionales se han convertido en una realidad cada vez más común en nuestra sociedad, dejando huellas tangibles en los hijos e hijas que han sido procreados en estos entornos caóticos y desequilibrados; mientras que, (Ruiz, 2020) ha identificado que la falta de una comunicación clara y efectiva entre padres e hijos, así como la exposición a situaciones de estrés crónico y conflictos constantes en el hogar, generan un ambiente familiar confuso y perturbador que dificulta que los niños puedan enfocarse adecuadamente en sus estudios.

El propósito de esta investigación es examinar cómo las dinámicas familiares disfuncionales afectan negativamente el desarrollo cognitivo, emocional y académico de los estudiantes. El objetivo general es comprender los principales mecanismos por los cuales un entorno familiar inestable y estresante puede obstaculizar el aprendizaje y el rendimiento escolar de los niños.

Los hallazgos de esta investigación buscan resaltar la importancia crucial que tiene el ambiente familiar saludable y el apoyo parental en el éxito académico y el bienestar integral de los estudiantes.

METODOLOGÍA

La investigación fue llevada a cabo con diferentes expertos en el área de educación básica, con un número de 10 participantes.

Previamente se realizó una prueba piloto que ayudó a despejar cualquier error al momento de llevar a cabo y aplicar la encuesta. Para la ponderación numérica se utilizaron 10 escalas del Iker distintas de acuerdo a la naturaleza de la pregunta. (Tabla 1). Los datos fueron organizados en Microsoft Excel 2016.

El método para la realización de la presente investigación fue de investigación aplicada y de desarrollo, además el estudio fue de carácter socio-crítico, al ser desarrollado de una manera teórica y práctica, y no es una investigación empírica, ni solo una investigación interpretativa, esta investigación es el resultado de una relación dialéctica de las dos circunstancias.

Los hogares disfuncionales tienen un impacto negativo significativo en el rendimiento académico de los estudiantes, la falta de una comunicación clara y consistente entre padres e hijos crea un ambiente caótico y confuso en el hogar, dificultando que los niños se enfoquen y se concentren adecuadamente en sus estudios, es más sin el apoyo y la orientación apropiada de los padres, los niños presentan problemas para comprender conceptos académicos, completar tareas y desarrollar hábitos de estudio efectivos, además, los niños que viven en hogares disfuncionales con altos niveles de estrés crónico tienen dificultades para concentrarse en las tareas escolares y seguir instrucciones, ya que el estrés puede afectar su capacidad para recordar información nueva, dificultando su aprendizaje, Asimismo, los niños expuestos a conflictos frecuentes entre sus padres experimentan elevados niveles de estrés crónico, lo que puede afectar negativamente su capacidad de concentración, memoria y procesamiento de información, el temor a las peleas, los gritos y la violencia en el hogar genera ansiedad y miedo, dificultando su atención en las tareas escolares y creando un ambiente de aprendizaje inseguro, finalmente, los niños que viven

en hogares disfuncionales con conflictos constantes pueden tener dificultades para regular sus propias emociones, lo que puede afectar su comportamiento en el aula y su capacidad para aprender.

Los datos demuestran que la falta de comunicación clara y efectiva entre padres e hijos está relacionada con un ambiente familiar caótico y confuso, cual dificulta que los niños se enfoquen y se concentren adecuadamente en sus estudios, ya que los niños que viven en hogares disfuncionales con altos niveles de estrés crónico tienden a presentar dificultades para concentrarse en las tareas escolares y seguir instrucciones, afectando negativamente su capacidad para procesar y recordar nueva información; además, los niños expuestos a conflictos frecuentes entre sus padres experimentan niveles elevados de estrés y ansiedad que afecta su concentración, memoria y procesamiento de información, ya que el temor a las peleas, los gritos y la violencia en el hogar puede generar un estado de ansiedad y miedo constante, obstaculizando su atención en las tareas escolares y creando un ambiente de aprendizaje inseguro, lo que se manifiesta a corto y largo plazo, comprometiendo el bienestar y el rendimiento académico de los menores; no obstante, una comunicación abierta, empática y receptiva entre padres e hijos es fundamental para que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial académico y personal, ya que un entorno familiar estresante y caótico crea barreras que impiden que los estudiantes puedan florecer y alcanzar su máximo potencial.

RESULTADOS

Tabla 1.

La falta de comunicación efectiva en un hogar disfuncional afecta negativamente el rendimiento académico de los niños.

\bar{x}	<i>Fa</i>
Totalmente desacuerdo	4
En desacuerdo	1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3
De acuerdo	1
Totalmente de acuerdo	1
	10

Nota: A continuación, es posible observar los percentiles de la comunicación efectiva en un

hogar disfuncional afecta negativamente el rendimiento académico de los niños.

Los datos obtenidos demuestran que la falta de comunicación clara y efectiva entre padres e hijos puede crear un ambiente familiar caótico y confuso, esto dificulta que los niños se enfoquen y se concentren adecuadamente en sus estudios, al no recibir el apoyo y la orientación apropiada de sus padres de la misma manera pueden tener dificultades para comprender los conceptos académicos, completar sus tareas escolares y desarrollar hábitos de estudio efectivos. Una comunicación abierta, empática y receptiva entre padres e hijos es fundamental para que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial académico y personal.

Tabla 2.

La exposición a situaciones de estrés crónico en un hogar disfuncional puede tener un impacto negativo en el desarrollo cerebral de los niños, afectando su capacidad de aprendizaje y memoria.

\bar{x}	<i>fa</i>
Totalmente en desacuerdo	2
En desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1
De acuerdo	5
Totalmente de acuerdo	2
	10

Nota: A continuación, es posible observar los percentiles de la exposición a situaciones de estrés crónico en un hogar disfuncional puede tener un impacto negativo en el desarrollo cerebral de los niños, afectando su capacidad de aprendizaje y memoria.

De los datos obtenidos se conoce que los niños que viven en hogares disfuncionales con altos niveles de estrés crónico tienden a presentar dificultades para concentrarse en las tareas escolares y seguir instrucciones, que puede afectar negativamente la capacidad del niño para procesar y recordar nueva información, obstaculizar significativamente su aprendizaje y rendimiento académico en la escuela; un entorno familiar estresante y caótico crea una serie de barreras que impiden que los estudiantes puedan florecer y alcanzar su máximo potencial. Al verse expuestos a elevados niveles de estrés en el hogar, estos niños tienen un riesgo de experimentar un bajo desempeño académico general, con dificultades

para comprender los conceptos, completar las tareas y desarrollar hábitos de estudio efectivos.

Tabla 3.

Los conflictos constantes entre los padres en un hogar disfuncional generan estrés y ansiedad en los niños, lo que perjudica su aprendizaje.

\bar{x}	<i>fa</i>
Totalmente en desacuerdo	2
En desacuerdo	1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1
De acuerdo	3
Totalmente de acuerdo	3
	10

Nota: A continuación, es posible observar los percentiles de los conflictos constantes entre los padres en un hogar disfuncional generan estrés y ansiedad en los niños, lo que perjudica su aprendizaje.

Se demuestra que los niños expuestos a conflictos frecuentes entre sus padres experimentan niveles elevados de estrés y ansiedad que afecta negativamente su capacidad de concentración, memoria y procesamiento de información; el temor a las peleas, los gritos y la violencia en el hogar puede generar en los niños un estado de ansiedad y miedo constante, obstaculizar su atención en las tareas escolares y crear un ambiente de aprendizaje inseguro y provoca dificultades para regular adecuadamente sus propias emociones, lo que a su vez puede afectar su comportamiento en el aula y su capacidad general para aprender y desarrollarse de manera saludable. Estos efectos perjudiciales se manifiestan a corto y largo plazo, comprometiendo el bienestar y el rendimiento académico de los menores.

DISCUSIÓN

Se evidencia en los resultados expuestos la falta de comunicación clara y consistente entre padres e hijos que puede crear un ambiente caótico y confuso, que dificulta el enfoque y la concentración de los niños en sus estudios, donde los niños que no reciben el apoyo y la orientación adecuados de sus padres en casa pueden tener dificultades para comprender los

conceptos académicos, completar tareas y desarrollar hábitos de estudio efectivos y que según (Guevara, 2021) destaca que la relación entre padres y adolescentes debe ser enfatizada en aquellos valores y fortalecimiento de los lazos familiares, como también el asertividad que conlleva a las buenas prácticas conductuales de los adolescentes y que para (Raimundi, 2021) el rol de la comunicación familiar es un elemento clave para generar un buen clima, sin embargo durante el periodo de la adolescencia, puede sufrir un deterioro que se producen en esta etapa evolutiva, (Diaz, Jimenez, Agila, & Lavanda, 2024), así como las necesidades del adolescente puede ser de ayuda para establecer una comunicación más empática y eficaz en el ajuste escolar en la salud mental de los estudiantes, en el mismo sentido, (Cabrera, 2022) la situación existente entre determinados factores familiares y escolares, ase que la actitud del estudiante sea eficiente para la autoridad institucional y la conducta violenta en la escuela.

(Castillo, 2019), plantea que, los niños que viven en hogares disfuncionales con altos niveles de estrés crónico pueden tener problemas para concentrarse en las tareas escolares y seguir instrucciones, para, (Sanchez, 2023) el estrés crónico puede afectar la capacidad del niño para recordar información nueva, lo que puede dificultar su aprendizaje en la escuela, en el mismo sentido (Segovia, 2019) asegura que los niños que viven en hogares disfuncionales con altos niveles de estrés crónico tienen un mayor riesgo de tener un bajo rendimiento académico, para (Bermudez, 2022) implica un cambio en las prioridades del cuerpo, pues ante la presencia de una amenaza posible o real se desencadenan una serie de cambios químicos y neurales que desvían los recursos del organismo desde funciones como la alimentación, el aprendizaje, o cualquier otra meta dirigida al futuro para dejar, de manera inmediata, la energía disponible para asumir el desafío en cuestión, mientras que para (Carrillo Veran, 2020), desarrolla nuevos hábitos que promueve la calidad de tiempo con los hijos y a la correcta distribución de tiempo dedicado. Mientras que, (Quiroz, 2021) motiva a las madres a comenzar de manera optimista cada día, aprendiendo a organizarse desarrollando un vínculo más fuerte con sus hijos; evitando las situaciones de estrés, frustración y molestia que puedan darse en el hogar.

CONCLUSIONES

Este estudio resalta la importancia crucial que tiene el ambiente familiar saludable y el apoyo parental en el éxito académico y el bienestar integral de los estudiantes, los hallazgos buscan destacar la necesidad de comprender y abordar los efectos perjudiciales de los hogares disfuncionales en el rendimiento y el desarrollo de los estudiantes.

Tienen un impacto negativo significativo en el rendimiento académico de los estudiantes, la falta de comunicación clara y consistente entre padres e hijos crea un ambiente caótico y confuso en el hogar, dificultando que los niños se enfoquen y se concentren adecuadamente en sus estudios, lo que implica seguir hurgando en investigaciones previsibles que permitan desarrollar estrategias efectivas para abordar este problema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, K., & Santana, N. (2022). *Estudio del grado de influencia de los hogares disfuncionales en la culminación del bachillerato escolar y otros factores que podrían minimizar el impacto*. Vices.
- Bermudez. (2022). *Cognición social y modulación del estrés crónico en niños*.
- Cabrera, A. F. (2022). Estructura y Dinámica Familiar a través de la Comunicación entre Padres e Hijos de la Comunidad de Chilcuautla, Hidalgo. (11), 27-48.
- Calva, R., & Reyes, R. (2023). Las familias disfuncionales y el rendimiento escolar en tiempos de pandemia (Bachelor's thesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. *La Libertad*, 15-19.
- Carrillo Veran, M. A. (2020). *Diseño de Home Planner para disminuir el desarrollo de estrés crónico por la falta de organización entre el trabajo remoto y la educación de los hijos*.
- Castillo, P. (2019). Familias disfuncionales y el rendimiento escolar de estudiantes de primer grado de la unidad educativa provincial del Azuay, Ecuador 2008. *Educcaion*.
- Diaz, B., Jimenez, M., Agila, R., & Lavanda, F. (2024). Familias Disfuncionales y su Incidencia en el Rendimiento Academico. *Ciencia Latina Revista Multidisciplinar*, 8-11.
- Guevara, L. P. (2021). Comunicación asertiva entre padres y adolescentes. 1(4), 51-79.
- Periche, E. (2019). Estudiantes de educaion inicial provenientes de hogares disfuncionales . *Educacion* .
- Pinargote, J. (2020). LOS HOGARES DISFUNCIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA " JOSÉ VELLÉS GONZÁLEZ" DEL CANTÓN JAMA, EN EL PERIODO 2015-2016. *Doctoral dissertation*, 11-25.
- Quiroz, G. (2021). Disfuncionalidad familiar en el proceso educativo en contextos vulnerables. *Científica Sinapsis*, 10.
- Raimundi, M. J. (2021). La comunicación entre padres e hijos. *Santiago*, 26(2), 92-105.
- Ruiz, K. D. (2020). Familias disfuncionales y su impacto en el comportamiento de los estudiantes. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 5(12), 419-433.
- Ruiz, k., & Briones, M. (2020). Familias disfuncionales y su impacto en el comportamiento de los estudiantes. *Polo del Conocimiento: revista científico-profesional*, 419-433.
- Salavarría Ramirez, J. J. (2019). *Los hogares disfuncionales y el comportamiento de los educandos*. (Master's thesis, Universidad Nacional de Educación).